

Цивілізаційний аспект феномену глобалізації: політологічний дискурс

Бортник Н.П.¹, Сопільник Л. І.²

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
03.12.2021	16.01.2021	Політологія	327.57

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5962657>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Глобалізацію найчастіше ідентифікують із якісно новими рівнями інтегрованості, цілісності та взаємозалежності. Ці характеристики насамперед вказують на просторове розширення регулювання суспільних відносин. У глобалізованих країнах регулювання відбувається не лише у межах націодержав, але й на більш широких міжнародних теренах. Це означає, що у світі утворилася співдружність держав, які живуть не тільки за власними законами, але й за своїми загальноновизнаними цінностями і стандартами, способом життя і кодексом поведінки, які вони доволі агресивно просувають в навколишній світ. Стаття присвячена аналізу феномена глобалізації, зміст якої, суперечливий характер, наслідки і широкий спектр сприйняття світовою співдружністю та наукова рефлексія цього феномена, стали чи не найвагомим явищем сучасності. Адже тенденції суспільного розвитку досить тісно пов'язані з кардинальними змінами в соціально-політичному житті світової спільноти, переважною більшістю були спричинені процесами глобалізації, яка за своєю суттю виявилася значно ширшою за виключно економічний компонент, зачепивши усі сторони господарських зв'язків та міжнародних відносин.

Ключові слова: інтеграція наук, міждисциплінарність, мультидисциплінарність, трансдисциплінарність, синергетика.

¹ Бортник Н.П., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», <https://orcid.org/0000-0003-1794-2793>

² Сопільник Л. І., доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, професор ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», <https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

Civilizational aspect of the phenomenon of globalization: political discourse

Annotation. Globalization is most often identified with qualitatively new levels of integration, integrity and interdependence. These characteristics, above all, indicate a spatial expansion of regulation of social relations. In globalized countries, regulation occurs not only within national states, but also in wider international areas. This means that the world has formed a commonwealth of states that live not only according to their own laws but also with their generally recognized values and standards, lifestyle and code of conduct, which they are quite aggressively promoting in the world around them.

The article is devoted to the analysis of the phenomenon of globalization, whose content, controversial nature, consequences and a wide spectrum of perception of the world community and scientific reflection of this phenomenon, have become almost the most important phenomenon of our time. After all, the trends of social development are closely related to the fundamental changes in the socio-political life of the world community, the overwhelming majority were caused by the processes of globalization, which in essence was much broader than the purely economic component, having touched all aspects of economic ties and international relations. Factors accelerating globalization trends in the world today, and the forms in which they are implemented, are primarily a scientific and technological revolution, the activity of transnational monopolies in the conditions of this revolution, the information revolution, the socialization of economic life in countries, the globalization of security problems (environmental, raw material, food, nuclear, etc.), the economic policy of developed countries and international financial and credit organizations. All of them can provide both a positive dynamics and the results of globalization, and the negative effects of this process. Under all conditions, the objective foundation for globalization is, first of all, the laws of the market, which cause and determine the need (and mechanisms for its implementation) in the development of the social division of labor, including the international one. The use of the principle of comparative advantages in the organization of production and the exchange of its results between different countries leads to the emergence of national and international monopolies, modern forms of their functioning and development.

Keywords: globalization, primary sources of globalization, factors of globalization, peculiarities of globalization, stages of globalization.

Вступ

Глобалізацію найчастіше ідентифікують із якісно новими рівнями інтегрованості, цілісності та взаємозалежності. Ці характеристики насамперед вказують на просторове розширення регулювання суспільних відносин. У глобалізованих країнах регулювання відбувається не лише у межах націодержав, але й на більш широких міжнародних теренах. Це означає, що у світі утворилася співдружність держав, які живуть не тільки за власними законами, але й за своїми загальноновизнаними цінностями і стандартами, способом життя і кодексом поведінки, які вони доволі агресивно просувають в навколишній світ.

Отже, що це за явище «глобалізація», яке все більше захоплює політиків, дослідників та й увесь людський загал? Запитання може виглядати дещо наївним і навіть недоречним, адже дослідниками вже напрацьовано чимало з цього приводу, у

суспільствознавстві навіть виникла нова галузь – глобалістика. Однак це не означає, що вже все з'ясовано і дослідників тут немає чого робити. Навпаки, відповідно до збільшення знань зростає обсяг незрозумілого і неусвідомленого.

Понад усе це стосується самого явища глобалізації, її природи, змісту і наслідків. Існують різні концептуальні підходи стосовно цього. Доволі поширене трактування глобалізації як такої, що фактично продовжує епоху модерну, кінцево реалізуючи завдання творення індустріальної, ринкової економіки, представницької демократії, системи захисту прав і свобод людини.

Визначне місце з-поміж досліджень проблем глобалізації посідають роботи вчених далекого зарубіжжя: Д. Белла, У. Бека, З. Бжезинського, І. Валлерстайна, Р. Робертсона, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями, Д. Хелда і багатьох інших, а також близького зарубіжжя, серед яких насамперед С. Долгов, В. Іноземцев, М. Ільїн, О. Неклеса, О. Панарін, В. Лапкін, В. Пантін, А. Уткін та багато інших. Їхні дослідження, на нашу думку, мають загалом достатні наукові обґрунтування, а наслідком є багато цікавих оригінальних узагальнень і висновків.

Мета статті полягає у з'ясуванні причин та наслідків глобалізації, яка є новою якістю світового господарства та новою його інтеграційною формою.

Результати

Перші паростки глобалізації можна зустріти вже в епоху античності. Зокрема, Римська імперія була однією з перших держав, що закріпила своє панування над Середземномор'ям і спричинилася до глибокого переплетіння різноманітних культур та виникнення місцевого розподілу праці в різних регіонах Середземномор'я.

Першоджерела глобалізації знаходимо в XVI – XVII століттях, коли стійке економічне зростання в Європі вміло поєднувалося з успіхами у мореплаванні та географічними відкриттями, в результаті чого португальці та іспанці розпочали торгівлю в усьому світі та зайнялись колонізацією Америки. У XVII столітті голландська Ост-Індська компанія, що торгувала з багатьма азійськими країнами, стала першою посправжньому міжнародною компанією [1].

З появою парового двигуна (1777 р.), пароплава (1783 р.) та залізниці (1825 р.) не відбулося кардинальних змін, котрі могли б виокремити процес взаємопроникнення та взаємозалежності з-поміж інших процесів в окремий елемент співпраці між народами. Однак якісні зміни середовища не можна повністю пов'язувати з якимось одним винаходом, хоча і доволі значимим як, наприклад, транснаціональні корпорації, радіо і телефон та швидкісні шляхи сполучення. Лише взяті в комплексі вони утворюють новий якісний рівень розвитку суспільства – глобальне суспільство [2, с. 354-355].

Сучасна глобалізація, що найбільш рельєфно проявилася у другій половині XX ст., – це процес перетворення регіональних соціально-економічних систем, які досягли високого ступеня взаємозалежності, в єдину світову систему, перетворення цілого ряду відокремлених світогосподарств в єдину світову економіку. Глобалізація світової економіки становить всезростаючу взаємозалежність економік різних країн світу в результаті значного збільшення та лібералізації транскордонних переміщень робочої сили, товарів, послуг і капіталу, інтенсивного обміну інформацією та технологіями. За своєю суттю вона слугує логічним вираженням всесвітньої інтернаціоналізації господарського життя [3].

Процес глобалізації розпочався у 60-х роках XX ст. бурхливим розвитком науково-

технічної революції. Наприкінці 90-х років минулого століття він вступив у стадію свого найбільшого розквіту. Саме у цей період надзвичайно швидкими темпами відбувається стирання національних кордонів, а світова економіка набуває своїх визначальних контурів, головними складовими якої виступають: транснаціональне виробництво; глобальна фінансова система, побудована на узгоджених правилах система міжнародної торгівлі; сформований єдиний інформаційний простір, а також світовий ринок праці. Відбувається поглиблення міжнародного розподілу праці з його переходом від загального (міжгалузевого) до специфічного (внутрішньогалузевого) та одиничного (технологічного). Темпи зростання міжнародного товарообігу перевищують темпи зростання обсягів світового виробництва, зростає лібералізація міжнародної торгівлі, що проявляється у відкритті національних ринків товарів і послуг шляхом поступової відміни торговельних обмежень та бар'єрів, у протидії протекціоністським заходам у міжнародній торгівлі. Спостерігається випереджувальне зростання руху капіталу стосовно руху товарів та утворення на цій підставі світового фінансового ринку. Процеси глобалізації супроводжуються інформаційно-технологічною революцією, переворотом у засобах телекомунікацій на основі електроніки, кібернетики, супутникових систем зв'язку, стрімким розвитком всесвітньої мережі комп'ютерного зв'язку Інтернет, розповсюдженням електронної торгівлі. Посилюється вплив транснаціональних корпорацій, що контролюють у даний момент майже половину світового промислового виробництва, більше половини міжнародної торгівлі, майже 80% світового банку патентів і ліцензій на розробку нової техніки та «ноу-хау». Набирають сили концентрація та централізація капіталу на основі процесів злиття та поглинання компаній і банків; зростають інтеграційні тенденції на регіональному, субрегіональному та міжрегіональному рівнях; збільшується роль наднаціональних органів у світовій політиці та економіці. Створення високорозвинутої міжнародної транспортної інфраструктури – важливий фактор формування світового ринку праці, розвитку глобальних міграційних процесів [4].

Об'єктивні передумови глобалізації коріняться у матеріальних основах відтворення людської цивілізації, адже за будь-якого суспільного устрою існує певна відповідність між засобами творення людьми матеріальних благ і способами підтримання їхньої життєдіяльності. У цьому випадку йдеться не про якісь, хоча й важливі, але поодинокі зміни у виробництві, а ті, що забезпечують третю хвилю цивілізації. Першу і другу, як відомо, детермінували відповідно землеробство і фабрика. Землеробство ліквідувало племінні об'єднання, мисливські угруповання та інші форми соціальної організації, замінивши їх на міста-держави, династичні монархії та федеральні імперії. Фабрика спростувала багато з цих організаційних форм, забезпечивши масове виробництво і споживання. Як наслідок утворюється націодержава з масовою і представницькою демократією. Конкретно третя (сучасна) хвиля цивілізації забезпечується суперсимволічним виробництвом (інші терміни: інформаційне виробництво, економіка знання).

Таке виробництво докорінно відрізняється від того, що базується на машинних засобах виробництва і сировині, та отримує назву «економіка фабричних труб». Суперсимволічна економіка складніша, її структура різносторонніша, а функціонування більш динамічне і ефективне. Та чи не головне тут – зміна самого характеру нової економіки, що полягає у розширенні кола творення додаткової вартості. Відомий американський дослідник Е. Тоффлер з цього приводу наголошує: у новій економіці всі

створюють додаткову вартість: і одержувач, і інвестор капіталу, і оператор, що натискає на кнопки, і продавець, і розробник систем, і спеціаліст з телекомунікацій. І, що особливо важливо, її створює споживач. Вартість виникає внаслідок усієї дії, а не окремого кроку, або процесу” [5, С. 112]. Принципово, що у цій сукупності стрижневе місце посідає інтелектуальна праця. Знання стає визначальним чинником сучасного виробництва.

Економіка епохи глобалізму творить свою власну машину як основний засіб виробництва. Проте це своєрідна машина як за конструктивними особливостями, так і кінцевим продуктом. Конструктивно вона складається не з металевих вузлів і деталей, як фабрична машина, а з цілих систем. Серед останніх мережа ринків, банків, промислових підприємств, що миттєво поєднуються між собою та обмінюються потоками інформації. Продукують така машина не товари, а добробут [6].

Характеристика виробництва, що становить основну домінуючу глобалізації, є недостатньою без його міжнародного контексту. Можна погодитися з російським дослідником М. Косолаповим, який вважає головним наслідком людської цивілізації утворення техносфери – штучного середовища життєдіяльності людини, що припало саме на ХХ століття. Зміст цього феномена не у занадто розвинутих техніці, технологіях і навіть усього матеріального виробництва. Він перебуває в іншій системі координат, а саме:

1) неможливості для провідних промислово розвинутих країн, у випадку виникнення соціальних або екологічних катастроф, повернутися у доіндустріальний спосіб життя, оскільки це супроводжувалося б вимиранням величезної кількості населення;

2) здатності головних центрів техносфери (США, Японія, ЄС) підтримувати своє існування, спираючись на засвоєння просторово-ресурсного потенціалу усієї планети (звідси, зокрема, “національні інтереси США” у всьому світі);

3) у такій зміні техносферою природного середовища буття людини, коли повернення його у доіндустріальне вже неможливе [7, с. 130].

У сучасному світі глобалізація стає домінуючою проблемою міжнародної політики. Це явище не нове, але, визріваючи протягом ХХ ст., отримало “другий подих” після закінчення протистояння між державами з різним суспільним устроєм. Процес не тільки набув нових географічних параметрів, але й співпав із трансформацією міжнародних відносин. Світове співтовариство на початку нового століття опинилося у новій ситуації, що вимагає аналізу подальшої еволюції всієї системи міжнародних відносин, знаходження стійких “стабілізаторів” їхнього неконфронтаційного розвитку [8].

Водночас інформаційні технології, що не мають кордонів, підсилили ступінь взаємного проникнення більшості культурних співтовариств, а комерційна і фінансова діяльність усе більше набувають міжнародного характеру. Інформаційне суспільство висуває умови: або брати участь у створенні каналів для обміну даними та підключатися до всесвітніх комунікаційних мереж, або виявитися відрізаним від усього світу. Таким чином, процес економічної глобалізації все частіше супроводжує політична глобалізація. Економічна конкуренція тісно переплітається з конкуренцією політичною – у світовому масштабі все менше і менше економічних утворень, що залишаються осторонь повсякденних політичних процесів [9].

Процес глобалізації не можна вважати винаходом нашого часу. І хоча тисячоліття

тому локальні культури і цивілізації виникали та розвивалися, здавалося б, ізольовано, численні паростки культурних, торгово-економічних зв'язків між ними упродовж століть міцніли і розширювалися, охоплюючи значну частину земної кулі. Це дає підстави говорити про історичний процес розвитку людства, зміну світових цивілізацій.

Оскільки поняття “глобалізація” виступає інструментом організації сучасного міжнародного життя, воно стає предметом інтерпретацій багатьох учасників міжнародних і глобальних процесів. Відповідно, різні інтерпретації і визначення цього поняття відбивають стан консенсусу щодо світового порядку та місця кожного учасника в цій системі [10].

На нашу думку, глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції, основними характеристиками якого виступають розповсюдження капіталізму у всьому світі, світовий розподіл праці, міграція у масштабах усієї планети фінансових, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних країн.

Отже, якщо визначити глобалізацію ширше, вона означає зміну всіх сторін життя суспільства під впливом загальносвітової тенденції до відкритості та взаємозалежності.

Кінець 90-х років ХХ ст. був пов'язаний із критичними дебатами навколо процесу глобалізації і, відповідно, з виступами проти встановлення нового порядку через повсюдний розвиток вільної торгівлі та політичного співробітництва. Поняття глобалізації все частіше розглядалося через негативні чи неоднозначні її наслідки та вплив на добробут різних соціальних і національних груп, на суверенітет та імідж різних країн; призму поглиблення розриву між народами та цивілізаціями [11, с. 45].

Відповідно до поглядів глобалістів, новий виток інформаційно-технологічної революції, що сприяє збільшенню мобільності ідей, капіталів, інформації, людей і фізичних об'єктів, обмежує владу держави. Національні, культурні та соціальні кордони стають транспарентнішими. Співтовариства, раніше чітко прив'язані до визначеної території, стають делокалізованими, зокрема переміщеними в кіберпростір і пов'язаними міжконтинентальними мережами комунікацій і виробництв [12, с. 24].

Проте, головним із позиції сторін є пошук нового, більш гуманного світу. Бажання радикальнішого ефекту процесу глобалізації стало причиною гострої критики процесу торгово-економічної та політичної стабілізації світового порядку, а вірніше виступу проти консервації існуючого порядку в останньому десятилітті ХХ ст. Опір політиків викликає глобальний вплив Америки, а антиглобалісти виступають проти нерівності та гноблення, породжуваних глобальним капіталізмом. Згодом глобалізація почала розглядатися як небезпечне явище, ставши предметом жвавого обговорення та дискусій в усьому світі [13]. Одні учасники дебатів акцентують увагу на факторі інтеграції світу та подоланні територіальної відстані між країнами. Глобалізм тут визначається як процес нестримної інтеграції ринків, держав, націй і технологій до небаченої дотепер межі, що дозволяє окремим особам, корпораціям і тим же державам-націям мати оперативний, дешевий, більш глибокий доступ до територіально віддалених місць [14, с. 34].

Поділ світу на країни долається шляхом зв'язків людей через транснаціональні комунікаційні мережі. Завдяки дії численних мереж взаємодії, які перекривають одна одну та ущільнюються, глобальна (наддержавна) сфера розвивається дуже швидко.

Комунікаційні мережі формуються для забезпечення різних видів людської діяльності й інтересів та обслуговують не тільки гігантські корпорації, але й дрібних підприємців у сфері матеріального виробництва, обігу, послуг, фінансів. Обмін знаннями і досвідом у реальному режимі часу створив співтовариства людей із загальними політичними, моральними, релігійними, стилістичними уявленнями: міжнародні групи “зелених”, неурядові, жіночі, правозахисні та інші організації.

Водночас дебати про територіальну і ринкову інтеграцію пов’язані з глибинною інтерпретацією єдності світу в умовах глобалізації. Оптимістичний погляд на цей процес стверджує, що:

а) світ стає “єдиним”. Корені глобалізації криються в усвідомленні спільного проживання (загальної долі) на планеті, що надалі реалізується в конкретніших моделях глобальної взаємодії та інституціонального розвитку. Загальні правила гри обмежують можливість глобальних гравців диктувати свої умови;

б) глобальна практика, цінності та технології нині визначають життя людей;

в) новий світовий порядок формується відповідно до “гіперглобальних” рахунків;

г) глобальна інтеграція призводить до відмирання суверенітету держави-нації [15, с. 26-27].

Як відзначає американський соціолог М. Кастельс, в XXI ст. буде завершено створення глобальних супермагістралей, під впливом перетворень “виживуть нації-держави, але не їхній суверенітет. Вони будуть пов’язані одна з одною у багатосторонніх мережах з мінливою геометрією зобов’язань, відповідальності, союзів і субординації” [14, с. 34];

д) глобалізація, на думку французького соціолога Е. Морена, це не техніко-економічний, а цивілізаційний фактор. Він впливає на всі сфери життя, хоча і нерівномірно.

Скептики стверджують, що немає нічого нового в процесі глобалізації, оскільки:

а) глобалізація стара, як і капіталізм, що поширився в усьому світі ще в XIX ст. Її динаміка (рушійні сили) пов’язана з реалізацією матеріальних інтересів панівних класів і транснаціональних компаній, що використовують сучасні технології, щоб переробити світ на свій лад і створити умови для власного добробуту;

б) однак уряди і регіони зберегли вагоме значення і можливо стануть ефективнішим способом організаційної інтеграції світу;

в) світ насправді фрагментований (розділений) на цивілізаційні блоки [14, с. 34].

У цьому контексті історики виділяють ряд критичних періодів глобалізації в еволюції людства:

а) створення імперій на основі симбіозу держави з релігією (Рим, Візантія);

б) період географічних відкриттів і створення економічних імперій (з XV ст.);

в) промислова революція (Європа XVIII ст.);

г) епоха світових воєн (перша половина XX ст.: 1914 – 1918 роки, 1939 – 1945 роки, 1948 – 1989 роки);

д) інформаційна революція і постіндустріальне суспільство (друга половина XX ст. – початок XXI ст.).

Зокрема, в останньому можна виділити такі етапи глобалізації:

1) епоха “*нової індустріальної хвилі*”: деколонізація, фінансово-інвестиційна і торгово-економічна хвиля – економічні реформи (приватизація, дерегуляція, лібералізація тощо). Наприклад, Тайвань, Південна Корея, Китай, “Азійські дракони”,

“нові індустріальні країни”, а також країни висхідної ринкової економіки;

2) епоха “*нового мислення*”: усвідомлення військово-технологічної хвилі та глобальних загроз;

3) епоха “*інформаційно-комунікаційної революції*”: наростання інформаційно-комунікаційних і фінансових технологій – політичні реформи (альтернативні вибори, президентсько-парламентські системи, демократичні системи тощо), забезпечення свободи слова та інформації в глобальному масштабі [16, с. 107-108].

Кожен період визначався тією чи іншою комбінацією із чотирьох базових факторів глобалізації: релігія і культура, технологія, економіка, формування імперій. Це ті мотиви, що завжди керували людиною. Саме ці сили завжди взаємодіють між собою, а їхня комбінація створює посилювальний ефект на кожну з них.

На сучасному етапі глобалізація як процес наростаючої (за усіма азимутами) взаємопов’язаності людства приблизно упродовж останніх двох десятиліть пройшла (особливо в її економічному вимірі) половину кондратьєвського циклу: фаза зростання, яка почалася у 80-х роках минулого століття, з середини 90-х років – фаза зниження, а увесь цикл (або довга хвиля) повинен завершитися у 20-х роках XXI століття [17].

Розвиток глобалізму можна розглядати як спробу прорвати зачароване нашарування циклів різного терміну визрівання та періодичності – революційний цикл, кризовий цикл, імперіалістичний чи геополітичний цикл, цикл воєн і миру, цивілізаційні цикли тощо. Таким чином, глобалізм сам виступає як процес, що має циклічну природу руху, здійснюючи уніфікуючий вплив на всі інші цикли, оскільки він діє на всіх рівнях міжнародної системи [18].

Висновки

Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що чинниками, які прискорюють у сучасних умовах глобалізаційні тенденції у світі, та форми, в яких вони реалізуються, є передусім науково-технічна революція, діяльність транснаціональних монополій в умовах цієї революції, інформаційна революція, соціалізація економічного життя в країнах, глобалізація проблем безпеки (екологічної, сировинної, продовольчої, ядерної тощо), економічна політика розвинутих держав та міжнародних фінансово-кредитних організацій. Всі вони можуть забезпечувати і позитивну динаміку та результати глобалізації, і негативні наслідки цього процесу.

За будь-яких умов об’єктивним підґрунтям глобалізації виступають насамперед закони ринку, що спричиняють і визначають потребу (та механізми її реалізації) у розвитку суспільного поділу праці, у тому числі й міжнародного. Використання принципу порівняльних переваг при організації виробництва та обміні його результатами між різними країнами призводить до появи національних і міжнародних монополій, сучасних форм їх функціонування та розвитку.

Водночас, чинником, що визначає динамічний характер змін у природі світового господарства, дедалі виразніше стає таке незаперечне явище, як перехід від суто «матеріального» до інформаційного суспільства, коли матеріальна складова в структурі життєвих благ віддає першість інформаційній.

Список використаних джерел

1. Глобалізація. URL: <http://www.ru.wikipedia.org>.
2. Гаджиев К.С. Введение в геополитику: [учебник для вузов]. М.: Логос, 1998. С.

- 354–355.
3. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. М.: ТЕИС, 2003. 314 с.
 4. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 345 с.
 5. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2002. С. 112.
 6. Клейн Л. Глобализация: вызов национальным экономикам. URL: <http://rusref.nm.ru/indexpub204.htm>.
 7. Косолапов Н. Россия, США и мировое развитие. Pro et Contra. 2000. Весна. С. 130.
 8. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева; Центр исслед. постиндустр. об-ва, журн. «Свободная мысль – XXI». М.: Ладомир, 2005. 406 с.
 9. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М.: Эксмо, 2001. 480 с.
 10. Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ. и примеч. Г.Г. Пирогова. М.: Мысль, 2003. 300 с.
 11. Hirst P., Thompson G. Globalization in Question. 1996. P. 45.
 12. Кісь Р. Глобалізація – локалізація – глокалізація. Незалежний культурологічний часопис. 2000. № 19. С. 24.
 13. Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини в XXI столітті. Економічний часопис. 2001. № 1.
 14. Friedman T. The Lexus and the Olive Tree. N. Y., 1999. P. 34.
 15. Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность. 2005. № 1. С. 26–27.
 16. Mazrui A. Western culture in the Globalising Age. Keynote for the Royal society of Art and the British Broadcasting Corporation, to be delivered in London, England, 2000. June 15. P. 107–108.
 17. Стиглиц Дж. Ю. Человеческое лицо глобализации. URL: <http://www.politjournal.ru/index.php?>
 18. Журавлев В.В. Глобализация: вызовы истории и ответы теории / В.В. Журавлев. URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2004_1/Zhuravlev/6.pdf.